

Forschungsdaten in ihrer Granularität beschreiben

Granularität bezeichnet das Phänomen, dass Forschungsdaten verschieden ‚fein- bzw. grobkörnig‘ vorliegen können. *OstData* sieht die folgenden drei Ebenen von Granularität:

- a) Semantisch: Es existieren verschiedene Begriffe für und Bedeutungen von Forschungsdaten wie Daten(satz), Dateien oder Forschungsdaten(satz), die für Verwirrung sorgen. Aus dieser semantischen Breite ergibt sich die Notwendigkeit, genaue Bezeichnungen zur Unterscheidung einzuführen.
- b) Technisch: Ein Repository sollte technisch in der Lage sein, in der internen Datenhaltungsstruktur zwischen Forschungsdatenkollektionen, einzelnen Forschungsdatensätzen mit entsprechenden Metadaten sowie den dazugehörigen Computerdateien in verschiedenen Dateiformaten zu unterscheiden.
- c) Organisatorisch: Die Zusammenstellung von mehreren Forschungsdatensätzen in Kollektionen anhand organisatorischer Kriterien wie z. B. thematischer oder projektspezifischer Zusammenhänge erzeugt weitere Granularitätsebenen.

Rahmenwerk zur Erfassung der Granularität von Forschungsdaten: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)¹

Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen zur Granularität von Forschungsdaten ist das aus dem Bibliotheksbereich kommende FRBR-Modell und der darin konzipierte Zusammenhang zwischen *Work*, *Expression*, *Manifestation* und *Item* (vgl. Abb. 1).² *OstData* überträgt diese konzeptuellen Unterscheidungen von FRBR auf Forschungsdaten, um zwei Ziele zu erreichen:

1) Die semantischen Unklarheiten im Dickicht von Begriffen aus ‚Daten‘, ‚Datensatz‘, ‚Datei‘, ‚Forschungsdaten‘ werden gelichtet, indem auf Grundlage von FRBR die Bezeichnungen Forschungsdaten, Forschungsdatensatz, File³, Lokale Kopie eines File und Forschungsdatenkollektion eindeutig geklärt und festgelegt werden. Eine klare Abgrenzung

¹ Vgl. zu einer ersten Anwendung von FRBR auf wissenschaftliche (Forschungs-)Daten Hourclé, Joseph A. (2009). FRBR applied to scientific data. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 45 (1), 1-4. <http://doi.org/10.1002/meet.2008.14504503102>.

² Vgl. zu FRBR als konzeptuelles Modell und nicht als Datenmodell Tillett, Barbara B. (2005). FRBR and Cataloging for the Future. Cataloging & Classification Quarterly 39 (3-4), S. 197. https://doi.org/10.1300/J104v39n03_12: „FRBR is not a data model. FRBR is not a metadata scheme. FRBR is not a system design structure. It is a conceptual model of the bibliographic universe.“

³ Das File versteht *OstData* als Repräsentation von Daten in einem bestimmten Format und ggf. gemäß eines bestimmten Datenmodells oder Standards in einer (Computer-)Datei. *OstData* verwendet die Bezeichnung ‚File‘, weil die deutschen Ausdrücke ‚Datei‘ oder ‚Datendatei‘ mehrdeutig verstanden werden können.

dieser Begriffe unterstützt die Beratung von und Kommunikation mit Forschenden sowie die technische Entwicklung von *OstData*.

2) Die FRBRisierung von Forschungsdaten ermöglicht es, zu Forschungsdaten (verstanden als *Work*) verschiedene Versionen von Forschungsdatensätzen (*Expressions*) zu erfassen.⁴ Korrekturen bereits publizierter Forschungsdatensätze haben beispielsweise die Veröffentlichung eines neuen Forschungsdatensatzes (*Expression*) mit einer eigenen Versionszahl zur Folge, die korrigierten Inhalte sind in neuen Files (*Manifestation*) gespeichert. Eine so granulare Erfassung verbessert die Möglichkeiten zur Datenzitation v. a. in Bezug auf die Angabe des Entstehungskontextes und der Quellen der Datenerhebung.⁵

Abbildung 1: Beziehungen von *Work*, *Expression*, *Manifestation* und *Item* auf den entsprechenden FRBR-Ebenen (nach Abb. 3.1 aus IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (2009), S. 14.

⁴ Vgl. Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Publierte Forschungsdaten versionieren. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6076538>.

⁵ Vgl. Frank, Ingo (2021). Vom Datenkatalog zum Wissensgraph – Forschungsdaten im konzeptuellen Modell von FRBR. In: Schmidt, Thomas; Wolff, Christian (Hrsg.). Information between Data and Knowledge. Schriften zur Informationswissenschaft, 74. S. 333-346. <http://doi.org/10.5283/epub.44952>. FRBR wurde auch von der Data Versioning IG (Interest Group) der RDA (Research Data Alliance) als konzeptuelles Rahmenwerk verwendet, um umfangreiche Versionierungsprinzipien für Forschungsdaten zu entwickeln, vgl. Klump, Jens; Wyborn, Lesley; Wu, Mingfang; Martin, Julia; Downs, Robert R.; Asmi, Ari (2021). Versioning Data is about more than Revisions: A Conceptual Framework and Proposed Principles. Data Science Journal 20.1, S. 12. <http://doi.org/10.5334/dsj-2021-012>.

Entsprechungen zwischen granular abgestuften Bezeichnungen für Forschungsdaten und den FRBR-Entitäten

Die in *OstData* genutzten Begriffe Forschungsdaten, Forschungsdatensatz, File und Lokale Kopie eines File werden den in FRBR festgelegten Entitäten *Work*, *Expression*, *Manifestation* und *Item* wie folgt zugeordnet:

Forschungsdaten als Work

Einer *Work* entsprechen Forschungsdaten dann, wenn sie als eigenständiges Ergebnis einer intellektuellen Forschungstätigkeit aufzufassen sind. Forschungsdaten stellen als *Work* eine abstrakte Entität dar, die sich auf der nächst untergeordneten *Expression*-Ebene in verschiedenen Formen realisieren kann. Forschungsdaten entstehen, wenn Daten, verstanden als Informationen über die Eigenschaften einer Analyseeinheit, auf Grundlage wissenschaftlicher Methoden gesammelt, erzeugt, entwickelt, beschrieben und/oder ausgewertet sowie angemessen dokumentiert werden.⁶

Forschungsdatensatz als Expression

Eine *Expression* ist die Realisierung der als *Work* verstandenen Forschungsdaten in einem konkreten Forschungsdatensatz – unabhängig davon, in welchem Dateiformat die Daten vorliegen. Ein Forschungsdatensatz beinhaltet somit tatsächliche Daten wie Text oder Messwerte. Dieser Forschungsdatensatz wird mit Metadaten dokumentiert und ist mit Hilfe eines Identifiers persistent adressierbar.

File(s) zu einem Forschungsdatensatz als Manifestation

Die *Manifestation* entspricht dem File (technisch betrachtet einem Bitstream), in dem die Inhalte des Forschungsdatensatzes (*Expression*) in einem spezifischen File- bzw. Dateiformat gespeichert und bereitgestellt werden. Zu einer *Expression* kann es eine oder mehrere *Manifestation(s)* geben, etwa wenn der Forschungsdatensatz in verschiedenen Dateiformaten wie CSV- und Excel-Dateien vorliegt.⁷ Der Inhalt ist dabei jeweils der gleiche.

Lokale Kopie eines File als Item

Ein *Item* ist eine konkrete Entität, die einem einzelnen Exemplar einer *Manifestation* entspricht, etwa einem bestimmten File auf dem Computer eines Forschenden.

⁶ Vgl. Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Skowronek, Thomas; Stanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Forschungsdatendefinition. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6088524>.

⁷ Vgl. zur Erstellung einer Excel-Datei aus einer CSV-Datei auf Manifestation-Ebene im Rahmen von FRBR McCusker, James; Lebo, Timothy; Chang, Cynthia; McGuinness, Deborah L.; McGuinness, Deborah (2012). Parallel Identities for Managing Open Government Data. IEEE Intelligent Systems 27.3, S. 55–62. <http://doi.org/10.1109/MIS.2012.5>.

Hinzu kommt in *OstData* als weitere Granularitätsebene die einer **Forschungsdatenkollektion**, die in FRBR keine direkte Entsprechung hat. Forschungsdatenkollektionen bestehen aus mehreren Forschungsdatensätzen (*Expression*-Ebene), die nach bestimmten inhaltlichen, organisatorischen oder thematischen Kriterien zusammengestellt sind. Eine verbreitete Praxis bei statistischen Daten ist z. B. die Aufteilung von Forschungsdatensätzen nach verschiedenen inhaltlichen Kriterien wie etwa dem Berichtszeitraum oder der Zuordnung zu Verwaltungseinheiten.⁸ Eine Forschungsdatenkollektion aller in einem Sonderforschungsbereich veröffentlichten Forschungsdatensätze wäre ein Beispiel für eine organisatorisch definierte Zusammenstellung. In FRBR haben Kollektionen keine Entsprechung.

Schema: Granularität von Forschungsdaten in *OstData*

Grafisch dargestellt sehen die Granularitätsebenen bei Forschungsdaten nach *OstData* wie folgt aus:

Abbildung 2: Grafische Darstellung der Granularitätsebenen von Forschungsdaten nach *OstData*.

⁸ Vgl. dazu den Anwendungsfall in Dekkers, Makx (2019). Relationships between Distributions of a Dataset [ID34]. In: Pullmann, Jaroslav; Atkinson, Rob; Isaac, Antoine; Faniel, Ixchel (Hrsg.). Dataset Exchange Use Cases and Requirements. W3C. § 5.34. <https://www.w3.org/TR/dcat-ucr/#ID34> [5.7.2022].

Zur Vertiefung

Zur weiteren Vertiefung findet sich im Anhang eine ausführliche Beschreibung der Analogie von Text und Forschungsdaten im FRBR-Rahmen (vgl. Anlage 1) sowie eine vergleichende Tabelle zu den Relationen zwischen den für *OstData* angedachten FRBR-Elementen und der FRBR-Datenmodelle „FRBR aligned Bibliographic Ontology“ (FaBiO), dem „Data Catalog Vocabulary“ (DCAT) und dem „DDI-RDF Discovery Vocabulary“ (Disco) (vgl. Anlage 2).

Verwendete Literatur

Dekkers, Makx (2019). Relationships between Distributions of a Dataset [ID34]. In: Pullmann, Jaroslav; Atkinson, Rob; Isaac, Antoine; Faniel, Ixchel (Hrsg.). Dataset Exchange Use Cases and Requirements. W3C. § 5.34. <https://www.w3.org/TR/dcat-ucr/#ID34> [5.7.2022].

Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Skowronek, Thomas; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Forschungsdatendefinition. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6088524>.

Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Štanzel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Publierte Forschungsdaten versionieren. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6076538>.

Frank, Ingo (2021). Vom Datenkatalog zum Wissensgraph – Forschungsdaten im konzeptuellen Modell von FRBR. In: Schmidt, Thomas; Wolff, Christian (Hrsg.). Information between Data and Knowledge. Schriften zur Informationswissenschaft, 74, S. 333-346. <http://doi.org/10.5283/epub.44952>.

Hjørland, Birger (2020). Data: With big data and database semantics. Version 1.4. In: Hjørland, Birger; Gnoli, Claudio (Hrsg.). ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization. <http://www.isko.org/cyclo/data> [26.07.2022].

Hourclé, Joseph A. (2009). FRBR applied to scientific data. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 45.1, S. 1-4. <http://doi.org/10.1002/meet.2008.14504503102>.

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (2009). Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. International Federation of Library Associations and Institutions. <https://repository.ifla.org/handle/123456789/811> [26.07.2022].

Klump, Jens; Wyborn, Lesley; Wu, Mingfang; Martin, Julia; Downs, Robert R.; Asmi, Ari (2021). Versioning Data is about more than Revisions: A Conceptual Framework and Proposed Principles. Data Science Journal 20.1, S. 12. <http://doi.org/10.5334/dsj-2021-012>.

Klump, Jens; Wyborn, Lesley; Downs, Robert; Asmi, Ari; Wu, Mingfang; Ryder, Gerry; Martin, Julia (2020). Principles and Best Practices in Data Versioning for all Data Sets Big and Small. Version 1.1. Research Data Alliance. <http://doi.org/10.15497/RDA00042>.

McCusker, James; Lebo, Timothy; Chang, Cynthia; McGuinness, Deborah L.; McGuinness, Deborah (2012). Parallel Identities for Managing Open Government Data. IEEE Intelligent Systems 27.3, S. 55–62. <http://doi.org/10.1109/MIS.2012.5>.

Tillett, Barbara B. (2005). FRBR and Cataloging for the Future. Cataloging & Classification Quarterly 39.3-4, S. 197–205. https://doi.org/10.1300/J104v39n03_12.

Titel: Forschungsdaten in ihrer Granularität beschreiben

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)).

Datum: 02.08.2022

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; Štanzel, Arnošt (2022): Forschungsdaten in ihrer Granularität beschreiben. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de

Anhang

Anlage 1: Die Analogie von Text und Forschungsdaten im FRBR-Rahmen

Die in Tabelle 1 dargestellten Analogien zwischen FRBR-Entität, Text und Forschungsdaten verdeutlichen die für *OstData* definierten Granularitätsebenen.

FRBR-Entität	Text	Forschungsdaten	Erläuterung
Work	Ein Text verstanden als gedanklicher Gehalt, z. B. eines Romans.	Forschungsdaten verstanden als abstraktes Ergebnis der Forschungstätigkeit zur Beantwortung einer Forschungsfrage.	Auf der Ebene einer <i>Work</i> geht es um den gedanklichen Gehalt bzw. die schöpferische Idee eines Textes – d. h. jenseits einer bestimmten Textfassung (wie etwa der Originalfassung des Autors oder einer Übersetzung) und deren gedruckter Form. Analog verhält es sich bei Forschungsdaten: auf <i>Work</i> -Ebene ist der Inhalt in abstrahierter Form (sozusagen der propositionale Gehalt) der Daten gemeint, ohne Bezug zur Form und Art der Speicherung. Ein propositionales Objekt ⁹ ist ein immaterieller Gegenstand – gleichsam die Idee, die ein Werk ausmacht, womit im vorliegenden Fall der Inhalt gemeint ist, der etwa in einem Text oder in Daten ausgedrückt wird.
Expression	Eine Textfassung (z. B. in der Originalsprache oder einer Übersetzung) des Romans.	Ein Forschungsdatensatz mit den Daten zum Inhalt, unabhängig von einem bestimmten Format.	Auf <i>Expression</i> -Ebene wird der Text in einer bestimmten sprachlichen Fassung verortet – unabhängig von einer bestimmten Form der Publikation. Ebenso ist mit dem Forschungsdatensatz auf <i>Expression</i> -Ebene eine bestimmte Fassung der Daten (z. B. eine bestimmte Version der Daten) gemeint, aber unabhängig von deren Bereitstellung in bestimmten Dateiformaten.
Manifestation	Ein Text in gedruckter Form wie etwa die Erstausgabe des Romans oder die von einem anderen Verlag publizierte deutsche Übersetzung.	Die in einem File mit einem bestimmten Dateiformat gespeicherten Inhalte eines Forschungsdatensatzes wie etwa historische Zensusdaten in Form einer Excel- und einer CSV-Datei.	Auf <i>Manifestation</i> -Ebene geht es um die Identifikation verschiedener gedruckter Fassungen eines Textes mit entsprechendem Dokumentcharakter, ¹⁰ z. B. unterschiedlichen Auflagen. In einem Bibliothekskatalog werden Buchpublikationen typischerweise auf <i>Manifestation</i> -Ebene beschrieben. Bei Forschungsdatensätzen geht es um die Bereitstellung der Daten in verschiedenen Dateiformaten, wobei deren <i>Expression</i> immer dieselbe ist, egal, ob die Daten z. B. im CSV-Format oder als Excel-Datei veröffentlicht sind. Erst auf der <i>Manifestation</i> -Ebene liegen Daten verkörpert in Files vor (vgl. Abb. 1). Im Gegensatz zu Buchpublikationen in Bibliothekskatalogen werden Forschungsdatensätze auf <i>Expression</i> -Ebene mit Metadaten beschrieben.

⁹ In CIDOC-CRM entspricht dies der Klasse „E89 Propositional Object“, <https://cidoc-crm.org/Entity/e89-propositional-object/version-6.2.1> [2.8.2022].

¹⁰ Vgl. zur Unterscheidung von Daten als Information und Daten als Dokument bzw. deren Dokumentcharakter Hjørland, Birger (2020). Data: With big data and database semantics. Version 1.4. In: Hjørland, Birger; Gnoli, Claudio (Hrsg.). ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization. <http://www.isko.org/cyclo/data> [26.07.2022].

FRBR-Entität	Text	Forschungsdaten	Erläuterung
Item	Ein einzelnes Exemplar der gedruckten deutschen Übersetzung des Texts im eigenen Bücherregal.	Ein heruntergeladenes File einer digitalen Manifestation des Forschungsdatensatzes als CSV-Datei auf dem eigenen Computer.	Ein Buch auf <i>Item</i> -Ebene entspricht dem Exemplar in einer Bibliothek mit einer bestimmten Signatur oder der privaten Erwerbung eines Forschenden mit einem persönlichen Exlibris. Im Gegensatz zum Buch können Forschungsdaten auf <i>Item</i> -Ebene nicht ohne Weiteres als auf dem eigenen Computer heruntergeladene Kopie eines File identifiziert werden, da das File selbst keine Identifikationsmerkmale aufweist, die es problemlos zur <i>Expression</i> zuzuordnen (etwa einen persistent Identifier, vergleichbar zur ISBN, die aber auf den Buchrücken gedruckt ist). Beim Forschungsdatenmanagement ist daher darauf zu achten, dass Files mit aussagekräftigen File-Namen versehen werden oder dass eine Readme-Datei beigefügt wird, anhand der der Bezug zum Forschungsdatensatz hergestellt werden kann. FRBR dient daher auch als Rahmen, um auf <i>Item</i> -Ebene weitere Anforderungen an die Identifizierbarkeit einer heruntergeladenen digitalen <i>Manifestation</i> in Form eines Files zu klären. ¹¹

Tabelle 1: Analogie von Text und Forschungsdaten nach den FRBR-Entitäten.

¹¹ Auf pragmatische Art und Weise kann die Identifikation von heruntergeladenen Daten mit einer Readme-Datei gelöst werden, die genaue Information über Version und Inhalt eines Datenpakets enthält und somit eine spätere Identifikation von Files auf dem lokalen Arbeitsplatz-PC oder Notebook ermöglicht.

Anlage 2: Relationen zwischen den in *OstData* genutzten FRBR-Elementen, der „FRBR aligned Bibliographic Ontology“ (FaBiO), dem „Data Catalog Vocabulary“ (DCAT) und dem „DDI-RDF Discovery Vocabulary“ (Disco)

Zur Kontextualisierung und besseren Einordnung der „FRBRisierung“ von Forschungsdaten in *OstData* dient die Tabelle 2 mit den Relationen zwischen den für *OstData* definierten Begriffen, FaBiO, DCAT und DISCO. Ein Ab- und Vergleich mit diesen Vokabularen soll das Verständnis der Anwendung der begrifflichen Unterscheidungen von FRBR auf Forschungsdaten fördern. Die hier aufgeführten Datenmodelle sind bereits zur Kuratation von Datenkatalogen im Einsatz und bauen im Fall von FaBiO explizit oder wie bei DCAT implizit auf grundlegenden FRBR-Unterscheidungen auf.

OstData (,FRBRisiert')	FRBR	FaBiO	DCAT	Disco
<u>Forschungsdatenkollektion</u>	—	fabio:ExpressionCollection		
<u>Forschungsdaten</u>	Work	fabio:Dataset	—	—
<u>Forschungsdatensatz</u>	Expression	fabio:DataFile	dcat:Dataset	disco:LogicalDataSet
<u>File</u>	Manifestation	fabio:DigitalManifestation	dcat:Distribution	disco:DataFile
<u>Lokale Kopie eines Files</u>	Item	fabio:DigitalItem	—	—

Tabelle 2: Abgleich zwischen *OstData* (,FRBRisiert'), FRBR, FaBiO, DCAT und Disco.